

Andrea Lanfranchi

Frühkindliche Bildung und die Erhöhung von Bildungschancen

Zusammenfassung

In der Schweiz weisen trotz guter Bildungsinfrastruktur sehr viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien kurz vor Schulbeginn bedeutsame Lücken in kognitiven, sprachlichen und sozialen Kompetenzen auf, die für den späteren Schulerfolg essentiell sind. Auch mit gezielten sonderpädagogischen Massnahmen gelingt es nicht, diese Rückstände auszugleichen (Lanfranchi, 2010). Insofern sind wir noch weit von der Vision der gerechten Verteilung der Bildungschancen für Alle entfernt. Kann frühkindliche Bildung – die unter dem Modebegriff «Frühförderung» immer öfter als Allheilmittel für die Probleme der Schule gesehen wird (Lanfranchi, 2013) – tatsächlich etwas bewirken?

Résumé

La Suisse est dotée de bonnes structures en matière d'éducation. Malgré tout, de nombreux enfants issus de familles socialement défavorisées, souffrent avant le début de leur scolarité de lacunes importantes en matière de compétences cognitives, linguistiques et sociales essentielles à leur future réussite scolaire. Malgré des mesures pédagogiques spéciales et ciblées, ces retards ne peuvent pas être rattrapés (Lanfranchi, 2010). Nous sommes donc loin de l'idée de l'égalité des chances pour tous en matière d'éducation. La formation de la petite enfance, plus communément appelée « l'encouragement précoce », est de plus en plus souvent présentée comme la panacée pour surmonter les difficultés à l'école (Lanfranchi, 2013); mais quel est son impact réel ?

Benachteiligte Schulanfänger

Kinder mit Migrationshintergrund sind bis zu dreimal mehr gefährdet, in Sondereinrichtungen unterrichtet zu werden und haben ein zwei- bis dreimal höheres Risiko, später keine Lehrstelle zu finden (Becker, Jäpel & Beck, 2011). Das ist ein grosses Problem, nicht nur für die Heranwachsenden selber und ihre Eltern, nicht nur für die Schule und die belasteten Lehrpersonen, sondern auch für das gesamtgesellschaftliche Wohlergehen unter dem Aspekt der ökonomischen Konsequenzen im Gesundheits- und Sozialbereich. Aktuelle Schätzungen zufolge sind bei Kindern aus einkommensschwachen Familien (unter dem 20. Perzentil des sozioökonomischen Status) die Lücken in der empirisch erfassten Schulbereitschaft gross und machen rund eine Standardabweichung (SD) aus (Jacobson-

Chernoff et al., 2007). Nach heutigem Wissen und Forschungsstand ist aber bekannt, dass diese Lücken mit frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) zumindest teilweise ausgeglichen werden können: Gestützt auf die Metaanalyse von Camilli et al. (2010) vermögen Programme der frühen Förderung mindestens die Hälfte der kognitiven Leistungslücken auszufüllen. Dies entspricht 7 IQ-Punkten, respektive einer Zunahme vom 30. bis zum 50. Perzentil. Die Leistungseffekte nehmen mit zunehmendem Alter zwar ab (von 0.75 SD zu 0.35 bei 10-jährigen und 0.30 bei älteren Kindern), bleiben jedoch bedeutsam und sind gross genug, um die Leistungsdiskrepanzen zwischen Kindern aus sozial benachteiligten und solchen aus sozial privilegierten Familien um einen Drittel zu reduzieren (Pianta et al., 2009).

Schweizer Förderprogramme

Erfreulicherweise sind in der Deutschschweiz in den letzten fünf Jahren einige FBBE-Projekte lanciert worden, die auf dem Weg der Konsolidierung und Etablierung sind. Allerdings werden nur bei einem dieser Projekte die Effekte nach dem Goldstandard wissenschaftlicher Wirksamkeitsevaluation mit kontrolliert-randomisiertem Gruppenvergleich längsschnittlich gemessen. Es handelt sich hierbei um das Projekt *ZEPPELIN 0–3* mit dem Förderprogramm «PAT – Mit Eltern Lernen», das von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Zürich (AJB) seit 2011 mit rund 250 Familien im Raum Zürich durchgeführt wird. Der Abschluss der ersten Phase ist auf Ende des Jahres 2015 geplant. Vorgesehen ist ein Follow-up beim Übergang zur 1. Primarschulklasse (2017) und sechs Jahre später ein weiteres Follow-up beim Übergang zur 1. Sekundarstufe I. Die Zwischenergebnisse der Effekte von «PAT – Mit Eltern Lernen» auf die Entwicklung der Kinder und auf die Erziehungskompetenz der Eltern lassen eine vorsichtig optimistische Bilanz zu (Stand April 2014: siehe Zusammenfassung unter www.zeppelin-hfh.ch).

Zugang zu schwer erreichbaren Eltern

Eine der Hauptherausforderungen in Praxis und Forschung ist die Erreichbarkeit derjenigen Adressaten, die am meisten auf Unterstützungsmassnahmen im Bereich frühkindlicher Bildung angewiesen sind, und die am meisten davon profitieren würden. Gemeint sind hier sozial benachteiligte Familien in psychosozialen Risikosituationen. Ihre Kinder sind in der Entwicklung potentiell gefährdet. Das heisst nicht, dass eine Beein-

trächtigung entstehen muss, aber entstehen kann, wenn die Familie aus eigener Kraft und/oder mit Unterstützung von aussen nicht Vorkehrungen trifft, um entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen für das Kind zu schaffen.

Bedeutsam für den Erfolg von FBBE-Programmen bei Familien in Risikosituationen sind folgende Kriterien (zusammengefasst aus Neuhauser & Lanfranchi, 2009):

- a) Das Förderprogramm beginnt sehr früh, wenn möglich schon während der Schwangerschaft bzw. in den ersten Monaten nach der Geburt;
- b) es weist eine hohe Intensität und Kontinuität auf, d. h. mehrere Kontakte zu den Eltern pro Monat über mehrere Jahre;
- c) es ist fallbezogen und nicht im Sinne von «one-size-fits-all» standardisiert, d. h. es geht auf die spezifischen Bedürfnisse des Kindes sowie auf das Wohl der Familie ein;
- d) dazu braucht es gut qualifiziertes Personal, also Professionelle statt Laien.

Das in der Studie ZEPPELIN eingesetzte Förderprogramm «PAT – Mit Eltern Lernen» erfüllt all diese Kriterien (Lanfranchi & Sindbert, 2013). Darüber hinaus gibt es eine weitere Besonderheit: «PAT – Mit Eltern Lernen» erreicht die Familien, die man im Sinne der selektiven Prävention erreichen will und erreichen muss, dank folgender Vorkehrungen zur Erhöhung der Qualität des Zugangs (Lanfranchi & Burgener Woeffray, 2013, S. 613):

1. Das Programm knüpft an bestehende Einrichtungen im Frühbereich an, wie Geburtsstationen und Mütter- /Väterberatung;
2. es baut interdisziplinäre Netzwerke auf, etwa mit Kinderärzten oder Sozialarbeiterinnen;
3. es kombiniert Geh- mit Kommstrukturen, d. h. Hausbesuche mit Gruppentreffs;
4. es ermutigt die Familien zur Partizipation, was besondere Anstrengungen nötig macht, etwa in der Organisation der ersten Kontakte;
5. es «hält» die Familien im Programm, dank Anreizen wie kleinen Geschenken zum Geburtstag des Kindes;
6. schliesslich geht «PAT – Mit Eltern Lernen» nicht von einer Logik des Verdachts aus, sondern pflegt eine Kultur der Anerkennung.

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Viele dieser Qualitätskriterien sind schon seit Jahrzehnten in der Praxis der heilpädagogischen Früherziehung (HFE) von Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen bekannt (siehe Sarimski, Hintermair & Lang, 2013). Meines Wissens wurde dies allerdings in den laufenden Projekten und Evaluationen im Frühbereich bisher kaum rezipiert. Auf der anderen Seite könnte auch die HFE vom Förderprogramm «PAT – Mit Eltern Lernen» profitieren, weil es auf solide Theorien aufgebaut ist (Systemtheorie nach Bronfenbrenner, 1986; Selbstwirksamkeitstheorie nach Bandura, 1989), evidenzbasiert ist und Instrumente zur gezielten Stärkung von Eltern in psychosozialen Risikosituationen und zur Förderung der ganzen Familie als Bildungsort bereitstellt. Nicht zuletzt ist «PAT – Mit Eltern Lernen» sehr geeignet für die Arbeit mit Migrationsfamilien (siehe Leseprobe des online-Lehrplans unter www.pat-mitelternlernen.org). Das Programm stellt nicht nur die Förderung des Kindes, sondern auch die ganzheitliche Unterstützung der Eltern und das «Wohl der Familie» ins Zentrum der Aktivitäten. Die beschriebenen günstigen Programmeigenschaften sowie die ersten positiven Zwischenergebnisse im Rahmen der Interventionsstudie ZEPPELIN 0–3 lassen auf eine baldige Überführung von «PAT – Mit Eltern Lernen» in die Regelstrukturen der Kinder- und Familienhilfe in Gemeinden mit hohen sozialen Belastungen hoffen.

Kinder mit Migrationshintergrund haben ein zwei- bis dreimal höheres Risiko, später keine Lehrstelle zu finden.

Literatur

- Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. *Developmental Psychology*, 25, 729–735.
- Becker, R., Jäpel, F. & Beck, M. (2011). *Statistische und institutionelle Diskriminierung von Migranten im Schweizer Schulsystem. Oder: Werden Migranten oder bestimmte Migrantengruppen in der Schule benachteiligt?* Bern: Institut für Erziehungswissenschaft.
- Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspectives. *Developmental Psychology*, 22 (6), 723–742.
- Camilli, G. et al. (2010). Meta-Analysis of the Effects of Early Education Interventions on Cognitive and Social Development. *Teachers College Record*, 112 (3), 579–620.
- Jacobson-Chernoff, J. et al. (2007). *Preschool: First findings from the third follow-up of the Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort (ECLS-B)*. Washington DC: National Center for Education Statistics.
- Lanfranchi, A. (2010). Bildungsdisparitäten: Für was ist die Schule zuständig, für was nicht? *heilpädagogik online*, 2, 36–48. www.sonderpaedagoge.de/hpo/heilpaedagogik_online_0210.pdf [Stand 24.04.14].
- Lanfranchi, A. (2013). Frühförderung als Allheilmittel für die Krankheiten der Schule? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19 (4), 19–24.
- Lanfranchi, A. & Burgener Woeffray, A. (2013). Familien in Risikosituationen durch frühkindliche Bildung erreichen. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch Frühkindliche Bildungsforschung* (S. 603–616). Wiesbaden: Springer.
- Lanfranchi, A. & Sindbert, R. (2013). Das Förderprogramm «PAT – Mit Eltern Lernen» (Eltern-Kind-Konzepte auf den Punkt gebracht). *Frühförderung interdisziplinär*, 32 (2), 108–112.
- Neuhauser, A. & Lanfranchi, A. (2009). *Kriterien wissenschaftlich begründeter Wirksamkeit von Programmen der frühen Förderung – mit Programm-Synopse und Begründung der Programmauswahl*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Arbeitspapier Nr. 5. www.zepelin-hfh.ch/publikationen [Stand 24.04.14].
- Pianta, R.C. et al. (2009). The Effects of Preschool Education: What We Know, How Public Policy Is or Is Not Aligned With the Evidence Base, and What We Need to Know. *Psychological Science in the Public Interest*, 10 (2), 49–88.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Leiter Bereich Forschung und Entwicklung
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik (HfH)
Schaffhauserstr. 239, Postfach
8050 Zürich
andrea.lanfranchi@hfh.ch
www.hfh.ch

